

ADABIY TIL VA BADIY USLUB.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603290>

Norboyeva Baxtigul Abduraxmon qizi

Surxondaryo viloyati Termiz shahar

Termiz Davlat Universiteti

Magistratura bōlimi, Lingvistika: ōzbek tili 1- kurs

Annotatsiya: *Ushbu maqolada adabiy til, uning muhim xususiyatlari va vazifalari yoritilgan. Shu bilan birga, uslubiyatning tildagi oʻrni, nutq uslublarining turlari va badiiy uslubning oʻziga xos jihatlari haqida fikr yuritilgan.*

Kalit soʻzlar: *"Qayta ishlangan", ogʻzaki nutq, nutq uslubi, soʻzlashuv uslubi, badiiy uslub, ilmiy uslub, publitsistik uslub, rasmiy uslub, Vazifaviy uslub.*

Adabiy til – muayyan umumxalq tilining qayta ishlangan va meʼyorlashtirilgan, mazkur tilda soʻzlashuvchi xalqning madaniy ehtiyojlariga xizmat qiluvchi shakli. "Qayta ishlangan" tushunchasi nisbiy (tarixan turli davrlarda, turli xalqlarda adabiy til oʻzgarib turgan). Hatto ayrim bir xalqqa ham adabiy til turli davrda turlicha boʻlgan (masalan, qadimgi turkiy adabiy tili, hozirgi oʻzbek adabiy tili). Baʼzi davrlarda bir xalq uchun boshqa bir xalq tili adabiy til vazifasini oʻtagan. Masalan, fors va turkiylar uchun mumtoz arab tili, yaponlar uchun mumtoz xitoy tili; baʼzi Yevropa xalqlari uchun lotin tili va boshqa adabiy tillar boʻlgan. Adabiy tilning ikki – ogʻzaki ham yozma koʻrinishi mavjud. Har qanday adabiy til xalq ogʻzaki nutqi asosida shakllanib, shu xalq tiliga xos shevalarni umumlashtiradi va barcha sheva vakillari uchun tushunarli shakl oladi. Adabiy til deganda baʼzan uni turli koʻrinishlari bilan qorishtirib yuboradilar. Xususan, yozma adabiy til va ogʻzaki adabiy til hamda badiiy adabiyot tili bilan adabiy tilni ayni bir deb boʻlmaydi. Adabiy til oʻz mezonlarini egallagan shu tilda soʻzlashuvchilar barchasi uchun birdek. U ham yozma, ham ogʻzaki shakllarda amalda qoʻllanadi.

Uslub – tilning inson faoliyatining muayyan sohasi bilan bogʻliq vazifalariga koʻra ajratilishi. Kishilar faoliyatning barcha sohalarida aloqa qilish jarayonida tildagi leksik, frazeologik, grammatik va fonetik vositalarni tanlash va ishlatishda birbirlaridan maʼlum darajada farq qiladilar. Umumxalq tili doirasida til vositalarining bunday tanlab olinishi nutqning xilmaxil koʻrinishlarining paydo boʻlishiga olib keladi. Nutq uslubi tilning vazifasi bilan bevosita bogʻliq boʻladi. Shuning uchun ham ular vazifaviy (funktional) uslub deb yuritiladi. Vazifaviy

uslub deganda, tildan farq qiladigan qandaydir aloxdda narsa tushunilmaydi, balki aniq bir adabiy til tarkibi ichida qaraladigan, o'ziga xos xususiyatlari, xizmat qilish doirasi bilan o'zaro farq qilib turadigan yordamchi tizim tushuniladi. Adabiy til quyidagi vazifaviy uslublardan tashkil topadi: so'zlashuv uslubi, badiiy uslub, ilmiy uslub, publitsistik uslub, rasmiy uslub. Vazifaviy uslubni nomlash va atash ham ularning qanday aloqa doirasida ishlatilganligiga qarab belgilanadi.

So'zlashuv uslubi – kishilarning kundalik norasmiy, erkin muomalalari doirasida til birliklarining o'ziga xos amal qilishidir. Vazifaviy uslubning bu turi o'ziga xos ish ko'rsatish sharoiti, ya'ni fikr olishuvning bevositaligi, til vositalarini saylab ishlatilmasligi bn, shuningdek, ohang vositalari, mimika, imoishora kabilardan keng foydalanish, oddiy leksik va frazeologik birliklarning, ekspressivemotsional vositalarning keng ishlatilishi bilan ajralib turadi. Mas, farzand – jujuq, dunyodan o'tmoq – jon bermoq, imtihondan o'ta olmaslik – imtihondan yiqilmoq kabi juftliklarning ikkinchisi asosan so'zlashuv uslubiga xos.

Ilmiy uslub – fan, texnika va ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan vazifaviy U.dir. Bu U.da tabiat va ijtimoiy hayotdagi hodisalar aniq ta'riflanadi, tushuntiriladi. Vazifaviy uslubning bu turi terminologik va mavhum leksikaning, murakkab sintaktik tuzilmalarning qo'llanishi, so'zlarning asosan aniq, to'g'ri ma'noda ishlatilishi, maxsus iboralarga egaligi va sh.k. bilan ajralib turadi. Ilmiy U.da yana fanning turli sohalariga oid ramz (simvol) va belgilar, raqamlar ham ishlatiladi. Ilmiy uslub o'z ichida quyidagi mayda uslublarga bo'linadi: ilmiy ish uslub, ilmiy texnik uslub, ilmiy ommabop uslub, ilmiy publitsistik uslub. Fanning u yoki bu sohasiga tegishli tushunchalarni ifodalovchi terminlarga boyligi ilmiy uslubning eng asosiy xususiyatlaridan biridir.

Publitsistik uslub vazifaviy uslubning bir turi bo'lib, u ijtimoiy, siyosiy so'z va iboralarning qo'llanishi, janrlarning xilma-xilligi va buning natijasida til vositalaridan uslubiy foydalanishning rang-barangligi bilan xarakterlanadi. Publitsistik uslub ijtimoiysiyosiy adabiyotlarda, vaqtli matbuotda, siyosiy chiqishlarda, majlislardagi nutqlarda o'z ifodasini topadi. Ijtimoiysiyosiy bilimlarni targ'ib qiluvchi va keng xalq ommasiga yetkazuvchi vosita sifatida bu uslub tilining rang-barangligi bilan kishilar ongiga ko'proq ta'sir etadi. Publitsistik uslubning yana bir xususiyati shundaki, unda qisqalik asosiy o'rinni egallaydi, ya'ni qisqa, lo'nda, tushunarli, yorqin, ixcham tilda yozish asosiy talablardan hisoblanadi. Publitsistik uslubda til vositalaridan foydalanishda muallifning individual uslubi deyarli ajralib yoki sezilib turadi.

Badiiy uslub inson hayotining barcha tomonlarini qamrab olishi va umuminsoniyatga xosligi, til va nutqning barcha vositalaridan foydalanishi hamda o'quvchi yoki tinglovchiga emotsional-estetik ta'sir etishga yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi. Badiiy nutq uslubida har bir uslubga xos bo'lgan «o'z doirasi bilan chegaralanish» yo'q, unda hamma uslub materiallaridan foydalanish mumkin, hatto adabiy til me'yorlaridan chekinish ham mumkin. Bu uslubda adabiy tilga oid so'zlar bilan bir qatorda shevaga xos so'zlar ham, turli kasb-hunarga oid so'zlar, arxaik -eskirgan so'zlar, hatto maxsus ilmiy atamalar ham ishlatilishi mumkin, biroq bularning barchasi janrga qarab tanlanadi va muayyan maqsadni ifodalashga xizmat qiladi. Badiiy uslub badiiy asar tili sifatida namoyon bo'ladi, shuning uchun emotsionallik, ta'sirchanlik va obrazlilik uning asosiy xususiyati hisoblanadi. Yozuvchi va shoirlar so'z yordamida real borliq manzaralarini o'quvchi ko'zi o'ngida qaytadan yaratadi, ya'ni uning obrazini jonlantiradi. Badiiy asar, chunonchi, falsafadan shu bilan farqlanadiki, falsafa isbot etadi, adabiyot esa ko'rsatadi. Ana shu ko'rsatish, jonlantirish tilning tasviriy-ifodaviy vositalarga boy bo'lishini talab qiladi.

Badiiy uslub, ayniqsa, so'zlarning mohirlik bilan tanlanishi, muallifning imkoniyat doirasi juda kengligi, o'ziga xos yo'li, ijodkorlik xususiyatlari bilan barcha nutq uslublaridan ajralib turadi. Badiiy asardagi har bir so'z tasviriy vosita hisoblanishi mumkin, chunki u asar mazmuniga, personaj xususiyatiga qarab tanlanadi. Shuning uchun badiiy asar tilida metafora, metonimiya, sinekdoxa, epitet, o'xshatish, majoz, jonlantirish, allegoriya, ramz, giperbola va litota kabi tilning tasviriy vositalari ko'p uchraydi, ritorik so'roq gaplar, his -hayajon gaplardan, bog'lovchisiz qo'shma gaplar, uyushiq bo'laklar ko'p qo'llanadi. Gap bo'laklarining erkin tuzilishi, inversiyalarning ko'p uchrashi kuzatiladi, ko'proq nutqning monologik turi qo'llanadi. Masalan, ega va kesim inversiyasi, ayniqsa, she'riyatda ko'p uchraydi. Bunda vazn, qofiya, turoq talabi bilan ko'pincha kesim egadan oldin kelib, badiiylik uchun, fikr ta'sirchanligi uchun xizmat qiladi. Misol uchun: *Yedingiz barchangiz itdek fuqaroning etini, G'asb ila molin olib, qo'ymadingiz bitini. (Turdi)*

Badiiy uslub turiga namuna: *“Sen bola, chuchvarangni xom sanab yuribsan. Shoshma hali, jo'jani kuzda sanaymiz. Bu qanaqasi, sirkang suv ko'tarmaydigan bo'lib ketibdi.” (Said Ahmad)*

Badiiy nutq uslubida iste'molda bo'lgan barcha so'zlar o'z va ko'chma ma'nolarda qo'llanilishi mumkin (dala, oy, yulduz). Ilmiy uslubda tor ma'noda kelsa, badiiy uslubda ham lug'aviy, ham ko'chma ma'no, ham estetik

funksiyani bajarib keladi. Frazologik birliklar so'zlashuv uslubida tayyor birliklardan foydalanilsa, badiiy ijodda o'zlashtiriladi, yangilari yaratiladi:

- Igna bilan quduq qazimoq (maqol)
- Xotira qudug'ini qazimoq (Zulfiya)
- Bo'rilar tilini bo'rilar tushunadi (S.Ayniy - "Sudxo'rning o'limi")

Grammatik shaklning turli ko'rinishlari - sheva va tarixiy variant asar talabi bilan qo'llaniladi. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, badiiy uslubda muallif asarning estetik ta'sirini kuchaytirish maqsadida tilning leksik va grammatik vositalaridan ustalik bilan foydalanishi, turli tasviriy vositalarni qo'llashi yoki o'zi yangilarini yaratishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbek tili stilistikayei, T., 1983; Qo'ng'urov R., Begmatov E., Tojiyev Yo., Nutqmadaniyati va uslubiyatasoslari. T., 1992.
2. Matchonov S., Gulomova X. Ona tili darslarida nutq ohstirish. // Boshlang'ich ta'lim. 2004. No2.
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Adabiy_til
4. <https://samarapedsovet.ru/uz/ozhegova/naiti-vse-o-stilyah-i-tipah-rechi-harakteristika-stilei-rechi/>